

eK – Red de control, actuación y optimización de consumo eléctrico para enchufes

José Manuel López Martínez, Jesús González Peñalver y Alberto Prieto Espinosa

Resumen—Una red de control para consumo eléctrico permite disminuir drásticamente el gasto en energía. En este caso, permite la configuración individual de cada dispositivo e integrarlo en una red comunicada inalámbricamente. Mediante la interfaz web disponible, se permite el acceso a los datos de consumo en estado real y cortar la energía eléctrica suministrada por cada uno de los enchufes en la red.

Palabras clave—Consumo eléctrico, enchufes, red, control, actuación, ahorro, energía, sistema empotrado, interfaz web.

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad, se plantea el gran desafío de la sostenibilidad del planeta como uno de los puntos fundamentales para seguir creciendo. Las ciudades de hoy no son eficientes, consumiendo la mayor parte de los recursos energéticos del mundo, alrededor del 80%, siendo además, donde se generan la mayor parte de los gases que provocan el efecto invernadero.

La eficiencia energética es utilizar la energía de la mejor forma posible, evitando desperdiciarla en su uso y abuso. Disminuyendo el consumo energético en nuestra vivienda, no solo estamos cuidando el planeta, sino que estamos consiguiendo un ahorro energético considerable.

Con pequeños cambios en nuestros hábitos de consumo y desarrollando sistemas eficientes, algo actualmente posible gracias al avance de las TICs, podemos garantizar la protección del medioambiente y conseguir cerca del 100% de energía limpia [1].

El desarrollo de sistemas, similares al que se presenta en este documento, ha demostrado ser rentable en países similares al nuestro, generando beneficios tanto para el usuario como para la economía del país. Estos beneficios intrínsecos serían de entre 2 y 3.5 veces la inversión.

Por tanto, podemos incluir el presente desarrollo dentro del llamado *Smart Grid*, que ya está favoreciendo el crecimiento sostenible de la economía, mejorando el eficiencia energética global y generando empleo, siempre enmarcado dentro de los objetivos de despliegue de energías renovables previstos para el 2020 [2].

En este camino se enfoca el sistema desarrollado, de manera que sirva para obtener datos eléctricos de distintos puntos. Estos datos son analizados para poder actuar adecuadamente, procurando una mejor eficiencia en el uso de los recursos relacionados. Se ha definido un sistema de nodos comunicados con una red de bajo consumo que sigue el estándar IEC61850-1 en el que cada nodo tendrá distintos contadores/actuadores sobre el flujo eléctrico que tenga asociado. El usuario es el centro del sistema, pudiendo controlarlo por medio de la interfaz web desarrollada.

II. ESTADO DEL ARTE

En el mercado, encontramos diversas soluciones, empezando por las que permiten un apagado remoto por medio de un mando a distancia, estando en la misma habitación o muy cerca del receptor, como en [3]. Siguiendo por aquellas en las que el apagado remoto por medio de una aplicación web o móvil, véase [4] y [5], que además permite programar este encendido y apagado de forma automática.

Un sistema más avanzado obtiene estadísticas de uso y consumo del enchufe que monitoriza, [6]. Con un panel de control más robusto que los anteriores y siendo mucho más potente que éstos, su conexión es individual con el router *WiFi*, por lo que no forma una red independiente de sensores/actuadores que colaboren entre ellos para transmitir la información.

El producto comercial que más se acerca al aquí presentado es el desarrollado por *wattio*, llamado *POD* (véase [7]). Permite el apagado/encendido del enchufe que controla y obtiene estadísticas de uso de la corriente, poniéndolas a disposición del usuario del usuario a través de una plataforma web y móvil. Además crea una red inalámbrica de bajo consumo, basada en *ZigBee*, a la que se conectan distintos dispositivos de este u otro tipo del mismo fabricante. Todos ellos están controlados por un *GATE* que es el equivalente al coordinador en nuestra red. La principal ventaja de nuestro sistema, en cuanto a usabilidad y flexibilidad, respecto al presentado en [7], es que la red inalámbrica desarrollada es capaz de superar más obstáculos ya que, si el lugar de instalación lo requiere, se pueden utilizar transceptores de 868 MHz que se ajustan al protocolo aquí desarrollado, siendo un punto a favor respecto los de 2.4 GHz que usa *ZigBee* para las comunicaciones del sistema descrito en [7].

La tecnología de comunicación a 868 MHz permite una distancia de transmisión mayor, a costa de reducir la tasa de datos respecto a la que se puede enviar usando la frecuencia de 2.4 GHz. Dado que la tasa de datos a enviar en nuestro sistema es baja, es posible realizar comunicaciones en la frecuencia 868 MHz de manera que tengamos una distancia de transmisión mayor y podamos salvar una cantidad mayor de obstáculos. Esto posibilita que sean necesarios menos cantidad de dispositivos intermedios para comunicar los nodos más alejados entre sí.

Existen dos razones fundamentales que justifican este fenómeno: la potencia de transmisión de radiofrecuencia y las pérdidas por propagación. A medida que la onda de radio se propaga por el aire, su intensidad decrece. Entonces, las señales de radio que se transmiten con una potencia mayor, viajarán más lejos antes de que se hagan demasiado débiles. Además, la señal de las ondas

de radio de mayor frecuencia disminuye mucho más rápidamente.

En Europa, los dispositivos de 2.4 GHz tienen una de RF regulada a un máximo de 100 mW, mientras que los de 868 MHz es de 500 mW, lo que significa que estos últimos tienen una distancia de transmisión fiable teóricamente cinco veces mayor. Típicamente, el rango de distancias para altas frecuencias está entre 30 y 100 metros, y de 1 kilómetro para las bajas.

A mayores frecuencias, la señal tiene mayor atenuación al penetrar obstáculos ya que tienen menos capacidad de doblarse alrededor de un obstáculo y pierde mayor fuerza al reflejarse sobre ellos. En teoría, la atenuación de una señal aumenta cuadráticamente con la distancia de transmisión

Esta última conclusión, se deriva de la investigación realizada por investigadores del CEA (*Commissariat à l'Énergie Atomique*) de Francia, disponible en [8], que llevó a cabo la caracterización de un canal de propagación para una WSN dentro de un vehículo. Para ello, se estudió el efecto del entorno, la orientación de la antena y la ubicación del nodo, para las bandas 2.4 GHz y 868 MHz. Los resultados obtenidos indican que en la banda de 868 MHz, existían menos pérdidas de datos y menos efectos del entorno, en comparación con la banda de 2.4 GHz cuyas mayores pérdidas se deben a la reflexión de la señal dentro del vehículo (obstáculos) y el efecto de la propagación de la señal electromagnética. A esto, hay que añadir la alta congestión de la banda de 2.4 GHz, por ejemplo de routers WiFi en oficinas o casas, ordenadores y teléfonos móviles con Bluetooth activo, hornos microondas, que provocan muchas interferencias en el medio. Así, un espectro sin ruido permite una mayor eficiencia en la comunicación y una reducción del consumo.

Aquí es donde radica la principal ventaja de nuestra comunicación inalámbrica ya que, al ser una implementación propia basada en el protocolo IEEE802.15.4, permite el uso sobre distintas bandas de frecuencia sin tener que hacer uso de implementaciones más a alto nivel y de módulos certificados por ZigBee que pueden o no (como es el caso de *wattio*) comunicar en frecuencias sub-GHz.

III. DISEÑO HARDWARE

A. Contando la Corriente

Para tomar las medidas oportunas de consumo de la red eléctrica se ha utilizado un sensor que envuelve unos centímetros el cable para detectar las variaciones de flujo eléctrico que circula por el mismo. Necesita de un circuito de acondicionamiento formado por una fuente de corriente para la polarización del sensor, un amplificador para darle ganancia a la magnitud de la señal y filtro paso bajo. Con este acondicionamiento se pretende fijar la señal entre unos rangos que le permita ser adquirible para los niveles lógicos de un microcontrolador. Estos sensores se basan en el efecto Hall, descubierto en 1879 por el Dr. Edwin Herbert Hall.

El efecto Hall consiste en la aparición de un campo eléctrico en un conductor cuando es atravesado por un campo magnético. A este campo eléctrico se le conoce

Fig. 1. Sensor de corriente SCT-013 utilizado

como campo Hall. Cuando por un material conductor o semiconductor circula una corriente eléctrica, estando en el seno de un campo magnético, aparece una fuerza magnética que provoca el campo magnético. Ligado al campo Hall aparece la tensión Hall que es medible mediante un voltímetro.

El voltaje obtenido, proporcional al campo magnético y a la corriente eléctrica, es del orden de los microvoltios por lo que debe amplificarse con un circuito de acondicionamiento para los valores de entrada analógicos de nuestro microcontrolador [9].

Se toman una cantidad suficiente de muestras y cada una de ellas, tras ser filtradas, son tomadas en valor absoluto y se acumulan en una variable global. Una vez tomada la cantidad de muestras adecuada, se divide esta variable acumuladora por el número de muestras, obteniendo la media de ellas que es multiplicada por una constante para calibración del sensor, calculada según las características del sensor usado:

- Valor de la resistencia de carga.
- Número de vueltas del sensor.
- Constante de corriente, según el coseno del desfase de la red.

Este valor final, es tomado como Amperios que circulan por la red.

Para obtener el valor de la tensión en ese mismo instante de tiempo, se utiliza un estimador software que sitúa el valor que debería tener según la posición que tendría en su onda sinusoidal asociada. Para ello se considera el tiempo pasado entre una muestra y la anterior.

El sensor mostrado en Fig. 1 (de la serie **SCT-013**, [10]) ha sido el utilizado ya que es capaz de medir corrientes hasta los 100 Amperios y tiene la resistencia de carga ensamblada en su interior. Además ofrece una instalación sencilla, no intrusiva en la red eléctrica.

Se hace necesario el uso de una circuitería intermedia entre éste sensor y el voltaje de entrada de nuestro microcontrolador. En Fig. 2 se muestra el usado a partir del desarrollo explicado en [12].

Fig. 2. Circuitría intermedia para sensor de corriente

Fig. 3. Circuitría intermedia para relay

B. Actuando sobre la Corriente

Para actuar sobre la red eléctrica se ha utilizado un relé que, como interruptor, podrá cortar/activar el paso de corriente eléctrica por el cable asociado después de que el microcontrolador interprete correctamente las instrucciones recibidas del usuario.

Si se le aplica un voltaje adecuado a la bobina se genera un campo magnético haciendo que un contacto u otro hagan conexión [11].

La gran ventaja de los relays electromagnéticos es la completa separación entre la corriente de accionamiento, la que circula por la bobina del electroimán, y los circuitos controlados por los contactos, lo que hace que se puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con pequeñas tensiones de control.

En nuestro caso, al tener microcontroladores que funciona a 5V durante la operación, utilizaremos relays que necesiten esos 5V para generar el campo magnético necesario para conmutar. La circuitría intermedia para que los valores energéticos se mantengan constantes mientras se desee es la esquematizada en Fig. 3, donde, además del relé (RL1), se ha utilizado un diodo (D1) de tipo 1N4007, un transistor (TR1) de tipo 2N2222 y una resistencia de 1kΩ.

Fig. 4. PCB para dispositivo coordinador

C. Microcontroladores

Nuestro sistema tiene dos tipos de dispositivos ya que uno de ellos debe ser capaz de conectarse vía Ethernet (dispositivo **coordinador**) y será el principal de la red de nodos. El resto de dispositivos en la red será de tipo **esclavo** y, en este caso, serán de un tamaño más reducido.

Siempre intentando disminuir el tamaño final de los dispositivos y, a la vez, facilitar su fabricación y puesta en marcha, se han utilizado placas de desarrollo fabricadas por *mbed* y *Arduino*.

Para el caso del dispositivo **coordinador** se ha usado la placa de desarrollo *mbed NXP LPC1114* debido a que incorpora una interfaz Ethernet que se adapta perfectamente a las comunicaciones que se desarrollan con el usuario. Además del puerto UART que es utilizado para las comunicaciones inalámbricas con el resto de dispositivos de la red.

Para el caso del dispositivo **esclavo** se ha seleccionado un *Arduino Mini Pro* debido principalmente a su reducido tamaño y a que tiene un puerto UART con el comunicarlo con el dispositivo coordinador de su red inalámbricamente.

D. Fabricación

Con los componentes detallados anteriormente, se ha fabricado la primera versión de la PCB para cada tipo de dispositivo y las cajas de plástico (imprimidas con impresora 3D). Véase Fig.4 y Fig. 5.

Estas placas, con sus componentes soldados, han sido las utilizadas para las pruebas experimentales que se detallan más adelante.

Fig. 7. Flujo de mensajes para operación de asociación

Fig. 8. Flujo de mensajes para control de estados con éxito

- Operación de control de estado de la red:

Dado un determinado tiempo, los nodos padre sondan a sus hijos y esperan respuesta de estos para actualizar sus tablas de enrutamiento. Existen dos posibles situaciones:

- Con éxito. El nodo hijo controlado responde correctamente (véase Fig. 8).
- Con errores: Si el nodo hijo no responde correctamente en el tiempo esperado, se realizan cinco reintentos más. Si todos falla, el enlace se desactive y se elimina al hijo de las tablas de enrutamiento.

- Operación de disociación de nodos:

El nodo padre puede solicitar a un nodo hijo que abandone su red, enviando un mensaje de tipo *Disassociation Request*. Recibirá un mensaje *Disassociation Request ACK* y lo eliminará de sus tablas de nodos hijos.

- Operación de envío de datos:

Cualquier tipo de nodo puede ser tanto emisor como receptor, dependiendo de la función del tipo de mensaje. El proceso de comunicación se compone por el envío de la información:

- COUNTER_DATA*. Contiene datos de consumo de corriente del nodo emisor. Su envío procede desde nodo hijo como emisor y su nodo padre como receptor.
- COUNTER_ACTION*. Contiene información sobre apertura o cierre del relay del receptor. Su envío

procede desde un nodo padre como emisor y un nodo hijo como receptor.

A ambos tipos de mensajes responderá el receptor con la confirmación de recepción (*ACK*), de tipo *COUNTER_DATA_ACK* o *COUNTER_ACTION_ACK* respectivamente.

B. Comunicación Ethernet Sistema-Usuario

Para satisfacer esta importante parte del proyecto, se ha utilizado el protocolo *Message Queue Telemetry Transport (MQTT)*. Un protocolo abierto para envío y recepción de mensajes que permite la transferencia de datos telemáticamente desde distintos tipos de dispositivos a un servidor (*broker*).

Algunas de las características clave para su elección han sido:

- Simplicidad. Construir un elemento sólido que pueda ser integrado para diferentes soluciones.
- Publicación/ suscripción. Permitir a los dispositivos decir cosas nuevas en los llamados *tópicos*.
- Reducir la administración por parte del usuario. El sistema debe ser capaz de responder con sensatez a nuevos eventos que ocurran y actuar dinámicamente para llevar a cabo su respuesta correspondiente.
- Ser ligero para poder funcionar en un ancho de banda reducido. Se espera que las aplicaciones que usen este protocolo como cliente tengan recursos de procesamiento reducidos.
- No obliga a un formato de contenido concreto. Aumenta la flexibilidad.

Para utilizar correctamente MQTT, necesitamos instalar el *broker*, su IP y los nombres *tópicos* ([13], [14]) a los que llegarán las publicaciones de los dispositivos y en los que reciben las acciones. Éstos son:

- contadores/pub/nombreDisp*
Cada dispositivo publica las medidas de consumo eléctrico tomadas según su nombre o número de dispositivo (*nombreDisp*).
- contadores/sub/nombreDisp*
Cada dispositivo, según *nombreDisp*, recibe en este tópico las órdenes de encendido/apagado de la corriente.
- contadores/red*
El dispositivo coordinador publica en él la red de dispositivos que mantiene en cada momento.
- contadores/names*
En él se escriben los nombres que el usuario desea poner a un dispositivo. Para ello se publicará un mensaje con el número identificativo del dispositivo, seguido por el nuevo nombre que se le asocia.

Fig. 9. Módulos software para coordinador.

Fig. 10. Diagrama de flujo para coordinador.

Fig. 11. Módulos software para esclavo.

C. Funcionamiento de dispositivos

Cada tipo de dispositivo (coordinador o esclavo) está compuesto por distintos módulos según las funciones que realiza.

1. Dispositivo coordinador

Se encarga de controlar y actuar sobre el consumo eléctrico en su enchufe. Además se comunica vía inalámbrica con el resto de dispositivos y con el usuario vía Ethernet. En la Fig. 9 podemos ver cuál es el esquema general de los distintos módulos implementados y cómo interactúan entre ellos.

En el diagrama de flujo de Fig. 10, se explica esta interacción durante el ciclo de funcionamiento del dispositivo.

2. Dispositivo esclavo

La diferencia con el anterior, además de su tamaño, es que no se comunica vía Ethernet con el usuario. Los módulos software que utiliza y la interacción entre ellos durante su ciclo de funcionamiento, se resume en los diagrama de las figuras número 11 y 12.

En Fig. 12, vemos como el dispositivo realiza una acción u otra según lo que recibe del dispositivo coordinador. Estas acciones pueden ser cortar o permitir el paso de corriente (valores 0 ó 1) si el usuario así lo ha indicado, u obtener una nueva medida de la corriente en caso de que no se haya indicado otra acción.

V. INTERFAZ DE USUARIO

Para facilitar el manejo del sistema al usuario, se ha realizado una interfaz web que se puede utilizar en cualquier navegador web. Para ello debe estar conectado

Fig. 12. Diagrama de flujo para esclavo.

a la misma red a la que se conecta el dispositivo coordinador para enviar los datos del sistema via *Ethernet*.

Se ha incluido una base de datos para almacenar los datos de consumo y actuación que lleguen de los dispositivos, así como el historial de nodos que se han conectado.

El panel principal de control que encuentra el usuario facilita el acceso a cada uno de los dispositivos y al sistema completo, tal y cómo se observa en Fig. 14. En él, se pueden modificar el nombre del dispositivo, la foto que lo describe y, pulsando sobre cualquiera de ellos, vemos los datos de consumo registrado. Además de poder encenderlo o apagarlo para que deje de consumir (véase Fig. 14)

Fig. 13. Interfaz web principal de control.

Fig. 14. Ventana de consumo de un dispositivo

Fig. 15. Ventana de consumo por franjas horarias

Por otro lado, pulsando en el icono identificado como *FULL SYSTEM* en el panel principal, aparece una ventana web con información de consumo de todo el sistema completo. Primero dividido por cada uno de los dispositivos y, pulsando sobre una de las porciones, aparece el consumo repartido por franjas horarias del dispositivo que corresponda, tal y cómo se indica en Fig. 15.

Fig. 16. Gráfica comparativa de medidas.

TABLA I
 COMPARACIÓN DE MEDIDA. TOMADAS CON VATÍMETRO Y CADA TIPO DE DISPOSITIVO DEL SISTEMA. MEDIDAS EN AMPERIOS.

	Vatímetro PX0120	Dispositivo Coordinador	Dispositivo Esclavo
Bombilla bajo consumo	0,073	0,086	0,095
Pantalla TV	0,430	0,430	0,430
Tostadora	3,330	3,330	3,330
Microondas	5,810	5,810	5,800
Radiador Aceite I	2,680	2,660	2,660
Radiador Aceite II	6,530	6,520	6,500
Secador I	3,310	2,550	2,910
Secador II	4,620	4,620	4,580
Pantalla PC	0,136	0,144	0,140
Ordenador ON	0,198	0,201	0,208
Ordenador OFF	0,050	0,060	0,055
Pantalla+Ord ON	0,198	0,201	0,208
Pantalla+Ord OFF	0,070	0,080	0,080

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los resultados obtenidos en el consumo identificado en el sistema han sido verificados con material certificado, como es el vatímetro *PX0120* de *Metrix* [16]. Utilizándose distintos útiles y electrodomésticos eléctricos, se han obtenido las medidas (en Amperios), detalladas en Fig. 16 y en Tabla I.

Calculando el error relativo medio de cada tipo de dispositivo, se obtienen errores muy bajos. Éstos son del 2,85% para el dispositivo coordinador, y del 3,26% para el esclavo.

Podemos decir que, aunque se pueden reducir aún más, dado el bajo coste que se estima del sistema, son muy buenos resultados para facilitar la optimización del consumo eléctrico del usuario.

VII. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Para finalizar, se concluye que el sistema puede ayudar significativamente al ahorro en corriente

eléctrica y sobre todo determinar de dónde provienen los distintos gastos derivados en la factura. Esta afirmación se puede justificar con las siguientes razones:

- Se ha comprobado que las medidas de corriente eléctrica obtenidas con este sistema lo suficientemente buenas como para tener una estimación muy aproximada del consumo real que va a tomar la empresa suministradora de electricidad para realizar la factura correspondiente.
- Permite tener un control mucho más restringido de qué es lo que más consumo produce y tras analizar las muestras poder reducir el gasto según las posibilidades de cada usuario.
- Las acciones definidas, activación/corte del flujo eléctrico, permiten al usuario mantener el consumo eléctrico dentro de los márgenes que desee pudiendo corte o activar el flujo de corriente eléctrica según las necesidades que tenga en cada momento y sin necesidad de estar físicamente en el lugar.
- La comunicación inalámbrica entre dispositivos se ha mostrado como muy eficiente en las pruebas realizadas sin tener problema alguno por obstáculos o lejanía, este último dentro de cierto margen.
- La comunicación inalámbrica desarrollada parte de la idea de conectar un gran número de dispositivos a una misma red. Esto puede ser de gran utilidad para comunidades que deseen controlar un gran número de conectores eléctricos.
- La forma en la que funciona el protocolo *MQTT* permite a los distintos dispositivos comunicarse sin esperar algún tipo de confirmación por parte del usuario. Esto le da gran flexibilidad y autonomía al sistema.
- Interfaz web de usuario que facilita enormemente el control y uso del sistema, siendo transparente a las operaciones de comunicación y obtención de consumo que se realizan dentro de él.

Por otro lado, el sistema es susceptible de mejoras, como son la actuación automática sobre la corriente según los datos de consumo, seguridad en comunicaciones inalámbricas, medidas de corriente trifásica o la inclusión de visualizadores en los propios dispositivos.

Respecto a la seguridad en las comunicaciones, que pronostica como primera medida a realizar, se propone proteger la estación base estableciendo caminos redundantes para unir ésta con los distintos sensores, y ocultarla de ataques externos, detectando intrusos.

Para ello, resulta inviable el uso de un IDS (Intrusion Detection System) para todos los nodos a la vez. Por lo que la resolución de este problema se centrará en saber

qué nodos proteger en cada momento, utilizando mecanismos de decisión basados en el aprendizaje o técnicas de teoría de juegos, donde la decisión en cada momento se tomará con la intención de maximizar la recompensa futura, según recompensas anteriores. En esencia, el estudio se basa en la defensa por parte del IDS del nodo mejor en términos de menor coste de protección y de mayor utilidad en la red [17].

REFERENCIAS

- [1] Hernández Muñoz, José Manuel. "¿Qué son las 'Smart Cities' o Ciudades Inteligentes?" [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articulo&idContenido=2011050916510001>
- [2] Smart Grids European Technology Platform. Varias publicaciones. [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <http://www.smartgrids.eu/>
- [3] Efergy Store. "Efergy Socket Remote Control", [en línea]. Último acceso en Mayo de 2016. Disponible en la Web: <http://www.efergystore.com/es/ahorro-energetico/efergy-socket-remote-control.html>
- [4] Belkin International, Inc. "WeMo Insight Switch", [en línea]. Último acceso en Mayo de 2016. Disponible en la Web: <http://www.belkin.com/us/p/P-F7C029/>
- [5] EDIMAX Technology Co. "SP-1101W", [en línea]. Último acceso en Mayo de 2016. Disponible en la Web: http://www.edimax.es/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/es/home_automation_smart_plug/sp-1101w/
- [6] D-LINK Europe Ltd. "DSP-W215", [en línea]. Último acceso en Mayo de 2016. Disponible en la Web: <http://www.dlink.com/es/home-solutions/mydlink-home/smart-plugs/dsp-w215-smart-plug>
- [7] Wattio, "POD", [en línea]. Último acceso en Mayo de 2016. Disponible en la Web: <https://wattio.com/es/tienda/pod-2>
- [8] R. D'Errico, L. Rudant, J. Keignart, "Channel characterization for intra-vehicle WSNs in the ISM bands", in Antennas and Propagation (EuCAP), 2010 Proceedings of the Fourth European Conference, pp.1-5, 12-15. Abril 2010.
- [9] Tamura Corp. "Current Sensor Information Page", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: https://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/Tamura_132/PDF/Tamura_Basic_Current_Sensor_Info.pdf
- [10] ITeard Studio. "Split-Core Current Sensor", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: ftp://imall.itreadstudio.com/Sensor/IM120628008/Specs_IM120628008.pdf
- [11] RALUX. "DIL miniature relay. Mod R", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <http://www.ralux.com/archivos/upload/R.pdf>
- [12] Lea, Trystan. "Mains AC: non-invasive version 3.0 up", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <http://openenergymonitor.blogspot.com.es/2010/04/mains-ac-non-invasive-version-30-up.html>
- [13] IBM, Information Center. "Publicación/Subscripción. Semántica y uso de temas", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmbhelp/v6r1m0/index.jsp?topic=com.ibm.etools.mft.doc/aq13300.htm>
- [14] Mosquitto, An Open Source MQTT v3.1 Broker. "Manual Index", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <http://mosquitto.org/man/>
- [15] Atmel Corporation. "Single-Chip Solutions. IEEE 802.15.4 MAC", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: http://www.atmel.com/tools/IEEE802_15_4MAC.aspx
- [16] Metrix Corporation. "TRMS three and single phase digital wattmeters", [en línea]. Último acceso en Abril de 2016. Disponible en la Web: <http://datasheet.octopart.com/PX0120-Metrix-Electronics-datasheet-518125.pdf>
- [17] A. Agah, S. K. Das and K. Basu, "A Non-cooperative Game Approach for Intrusion Detection in Sensor Networks", IEEE Vehicular Technology Conference (VTC), Los Angeles, CA. Octubre 2004